

FITOGORMON SINTEZLOVCHI BAKTERIYALAR KULTURAL SUYUQLIKLARI ASOSIDA TOK (*VITIS VINIFERA L.*) NING SUV SAQLASH XUSUSIYATLARINI OSHIRISH IMKONIYATLARI

Amirjon Mahkamov Muxammad o'g'li¹, Turayeva Bahora Ismoilovna², Qutlieva Go'zal Jumaniyazovna², O'roqov Sirojiddin Xudayberdiyevich¹, Keldiyorov Xudoyor Otamurodovich¹

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,

²O'zR FA mikrobiologiya instituti katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219838>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda fitogormon sintezlovchi bakteriyalar assotsiatsiyasi (*Lactobacillus plantarum* 3, *L. plantarum* 5, *Pantoea agglomerans*, *Bacillus megaterium* 7 va *B. megaterium* 9) kultural suyuqligi hamda toza fitogormonlarning tok (*Vitis vinifera* L.) suv saqlash xususiyatlariga ta'siri o'rganildi. Bakteriyalar kultural suyuqligi bilan ishlov berilganda o'simliklarning kunlik o'rtacha suvni ushlab qolish ko'rsatkichi nazorat variantiga nisbatan 8–10 % ga yuqori bo'ldi. Olingan natijalar istiqbolli bakteriyalar kultural suyuqliklari tokning suvni saqlash xususiyatlarini yaxshilash va qurg'oqchilikka chidamliligini oshirishda samarali vosita bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: *Vitis vinifera*, fitogormon, bakteriyalar assotsiatsiyasi, kultural suyuqlik, suv saqlash xususiyati, qurg'oqchilikka chidamlilik.

Annotation. This study investigated the effects of phytohormone-producing bacterial associations (*Lactobacillus plantarum* 3, *L. plantarum* 5, *Pantoea agglomerans*, *Bacillus megaterium* 7, and *B. megaterium* 9) and pure phytohormones on the water retention capacity of grapevine (*Vitis vinifera* L.). Treatment with bacterial culture liquids increased the average daily water retention capacity of plants by 8–10% compared to the control. The results demonstrate that promising bacterial culture liquids can improve water-retention capacity of grapevine and may serve as an effective means of enhancing drought tolerance.

Keywords: *Vitis vinifera*, phytohormone, bacterial association, cultural liquid, water retention capacity, drought tolerance.

Аннотация. В данном исследовании изучено влияние ассоциаций фитогормон-продуцирующих бактерий (*Lactobacillus plantarum* 3, *L. plantarum* 5, *Pantoea agglomerans*, *Bacillus megaterium* 7 и *B. megaterium* 9), а также чистых фитогормонов на водоудерживающую способность винограда (*Vitis vinifera* L.). Установлено, что обработка культуральными жидкостями указанных бактерий повышала среднесуточную водоудерживающую способность растений на 8–10 % по сравнению с контролем. Полученные результаты демонстрируют, что культуральные жидкости перспективных фитогормон продуцирующих бактерий обладают потенциалом для повышения водоудерживающих свойств винограда и могут рассматриваться как эффективное биологическое средство повышения его засухоустойчивости.

Ключевые слова: *Vitis vinifera*, фитогормон, бактериальная ассоциация, культуральная жидкость, водоудерживающая способность, засухоустойчивость.

So'nggi yillarda o'simlik mikrobiomini o'rganish, mikrobiologik biotexnologiyalar, xususan, fitogormon sintezlovchi mikroorganizmlardan bakteriyalardan foydalanish orqali o'simliklarning fiziologik jarayonlarini rag'batlantirish va stress omillarga chidamliligini oshirish, qishloq xo'jaligi ekinlari fiziologiyasiga ta'sirini baholash bo'yicha tadqiqotlar jadal rivojlanmoqda. Fitogormonlar (auksinlar, gibberellinlar, sitokininlar va h.k.) nafaqat o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini boshqaradi, balki o'simlik hujayralarida suv balansini tartibga solib, ularning abiotik stresslarga chidamliligini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi [3, 5]. Uzumchilik sohasi O'zbekistonda iqtisodiy va oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan muhim tarmoqlardan biridir. Shu boisdan, tok (*Vitis vinifera* L.) strategik ahamiyatga ega bo'lgan mevali ekin hisoblanadi. Global iqlim o'zgarishi, havo haroratining ko'tarilib, namlikning kamayib borishi va suv ta'minotidagi o'zgaruvchanlik uzumchilik sohasida suvdan foydalanish muammosini keskinlashtirmoqda. Qurg'oqchilikning kuchayishi sharoitida tokning suvga talabchanligi uning barqaror hosildorligini ta'minlashda jiddiy muammolar tug'dirmoqda. Iqlim o'zgarishi sharoitida o'simliklarning suv saqlash xususiyatlarini yaxshilash dolzarb masalalardan hisoblanadi [3]. Mikrobiologik yondashuvlar asosida o'simliklarning abiotik stresslarga chidamliligini orttirish, xususan, fitogormon sintezlovchi mikroorganizmlardan foydalanib tokning nisbiy suv saqlash qobiliyatini (RWC) yaxshilash orqali qurg'oqchilikka chidamliligini oshirish istiqbolli yo'nalishdandir [1, 2]. Fitogormonlar (auksinlar, gibberellinlar, sitokininlar va b.) hujayra turg'orini saqlash, stomatal regulatsiya va osmotik moslashuv mexanizmlarini qo'llab-quvvatlaydi [4]. Shu bois, fitogormon sintezlovchi istiqbolli bakteriyalar asosida tayyorlangan kultural suyuqliklarning tok barglarining suvni saqlash qobiliyatiga ta'sirini aniqlash amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot *in vivo* sharoitda olib borilib, ob'ekt sifatida tokning (*Vitis vinifera* L.) kishmish navi ko'chatlari tanlandi. Fitogormon sintezlovchi bakteriya shtammlaridan tayyorlangan kultural suyuqliklar bilan ishlov berilgan variantlar sifatida (I) nazorat variantidagi o'simliklar, (II) indolil sirka kislota (ISK) ning 0,001% li eritmasi bilan ishlov berilgan o'simliklar, (III) gibberellin kislota (GK) ning 0,001% li eritmasi bilan ishlov berilgan o'simliklar va (IV) fitogormon sintezlovchi (*L. plantarum* 3, *L. plantarum* 5, *P. agglomerans*, *B. megaterium* 7, *B. megaterium* 9) bakteriya shtammlari assotsatsiyasi kultural suyuqligi bilan ishlov berilgan o'simliklar olindi. Barglarning suv saqlash ko'rsatkichlari vegetatsiyaning boshlanishi, ro'vak (g'ujum) hosil bo'lishi va mevalarning yetilishi (pishishi) davrida A.A.Nichiporovich metodi yordamida aniqlandi. Olingan qiymatlar bo'yicha kunlik o'rtacha suv saqlash ko'rsatkichi hisoblandi va variantlar nazoratga nisbatan foizda tahlil qilindi.

Tokning suv saqlash xususiyati aniqlangan barcha davrlarda ertalabki soat 8⁰⁰ da barglarning suv saqlashi eng yuqori bo'lishi, eng past ko'rsatkich esa 13⁰⁰ da bo'lishi va kechki 18⁰⁰ ga borib o'simliklarning suv saqlash xususiyati qisman qayta tiklanishi kuzatildi (1 – jadval).

1 – jadval:

GK, ISK va istiqbolli bakteriyalar kultural suyuqligini tokning suv saqlash xususiyatiga ta'siri

Tadqiqot variantlari	Tadqiqot uchun belgilangan vaqt oraliqlari		
	8:00	13:00	18:00
	Vegetatsiyaning boshlag'ich fazasi		
Nazorat	85,39±2,28	80,63±2,09	84,86±2,33
ISK	89,51±2,44	77,67±1,98	83,81±2,04
GK	89,28±1,93	81,57±2,16	87,58±2,36
Bakteriyalar kultural suyuqligi	92,19±2,21	85,62±2,11	86,97±2,34
Ro'vak (g'ujum) hosil qilish fazasi			
Nazorat	80,95±3,06	76,61±2,96	78,49±2,72
ISK	81,35±2,72	78,82±3,08	79,85±3,02
GK	81,55±2,77	79,48±2,82	80,93±2,73
Bakteriyalar kultural suyuqligi	82,21±2,81	79,53±2,82	81,41±2,75
Mevalarning yetilish davri			
Nazorat	71,75±2,83	64,05±1,97	65,72±2,56
ISK	72,07±2,66	67,13±2,42	66,15±2,38
GK	75,07±2,93	69,57±2,71	69,71±2,51
Bakteriyalar kultural suyuqligi	75,85±2,96	72,95±2,85	74,83±2,72

Barcha fazalarda bakteriyalar kultural suyuqligi bilan ishlov berilgan variantda tokning suv saqlash ko'rsatkichlari nazoratga nisbatan barcha vaqt nuqtasida ham yuqori bo'lganini ko'rish mumkin. Bu holat hujayralarda metabolizmning kuchayishi, osmotik moslashuv, hujayra devori plastikligi va stomatal regulyatsiyaning yaxshilanishi bilan izohlanishi mumkin. Olingan natijalar asosida o'simliklarning kunlik o'rtacha suv saqlash xususiyati aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. GK, ISK va istiqbolli bakteriyalar kultural suyuqligi bilan ishlov berilgan tokning kunlik o'rtacha suv saqlash ko'rsatkichi (%)

Uch bosqich bo'yicha olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, fitogormonlarga boy mikrobiologik ishlov (istiqbolli bakteriyalar kultural suyuqligi) barglarning suvni saqlash

xususiyatini barqaror va yuqori darajada qo'llab-quvvatlagan. Vegetatsiyaning boshlanishi davrida nazorat variantda barglarning suvni saqlash qobiliyati pastroq qayd etildi. Vegetatsiyaning boshlanishida bakteriya kultural suyuqligi nazoratga nisbatan ~5.54% ustunlik ko'rsatdi, GK esa ~3.00%, ISK esa ~0.04% atrofida natija berdi. Mevalarning yetilish davrida bu farq yanada yaqqollashib, bakteriya kultural suyuqligi ~10.97% ga, GK ~6.37% ga, ISK ~1.90% ga yuqori bo'ldi. Demak, o'simlikning generativ organlar shakllanish davrida ham mikrobiologik ishlov berish o'simlik suv balansining yaxshi saqlanishiga yordam berdi. Eng muhim natijalar mevalar pishishi davrida kuzatildi. Bu davrda nazorat variantida barglarning suvni saqlash qobiliyati keskin pasaydi. ISK va GK variantlarida pasayish sekinroq kechgan bo'lsada, istiqbolli bakteriyalar kultural suyuqligi qo'llangan variantda barglarning suvni saqlash qobiliyati yuqori darajada saqlanib qoldi. Mevalarning yetilishi (pishishi) davrida esa barglardagi suv miqdori kamaygan bo'lsada, trend saqlanib qoldi. Variantlar bo'yicha mos ravishda ~1.90%, ~6.37%, ~10.97%). Bu tokning qurg'oqchilikka chidamliligini oshirishda istiqbolli bakteriyalarning muhim o'rin tutishini ko'rsatdi. Toza fitogormonlar bilan ishlov berilgan variantlar — ISK (0,001%) va GK (0,001%) — barqaror ijobiy tendensiya ko'rsatdi, ammo ularning samarasi bakteriyalar assotsatsiyasi kultural suyuqligiga nisbatan pastroq bo'ldi. Bu ehtimol, bakteriya kultural suyuqligida fitogormonlardan tashqari osmoprotektantlar, sideroforlar va quyi molekulyar massali biofaol metabolitlar majmuasining mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, suv almashinuvini ko'p kanalli mexanizmlar orqali boshqarilishi bilan izohlanishi mumkin. Bunda bakteriyalar sintez qilgan biofaol moddalar barg to'qimalarida suvning ushlanib qolishi, transpiratsiya jarayonining optimallasuvi va suv potensialining yuqori bo'lishiga olib keldi. Bu esa o'simlik hujayralarining turgor holatini saqlanishi va fotosintez jarayonining barqarorligini ta'minlaydi.

Olingan natijalar fitogormon sintezlovchi istiqbolli bakteriyalar kultural suyuqligi tok barglarning suv saqlash xususiyatini oshirishini (fazalar bo'yicha nazoratga nisbatan o'rtacha 5,54% –5.78% – 10.97%) ko'rsatdi. Mevalarning yetilishi davriga kelib farqlar qisqargan bo'lsada, bakteriyalar assotsatsiyasi kultural suyuqligining samaradorligi saqlanib qoldi. Fitogormon sintezlovchi mikroorganizmlar bilan ishlov berish tokning abiotik stresslarga chidamliligini oshirish uchun istiqbolli biotexnologik yechim bo'lib, uzumchilikda ekologik xavfsiz mikrobiologik preparatlardan foydalanish istiqbolli yo'nalish ekanligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Li Y., Zhang X., Chen J. Microbial-Enhanced Abiotic Stress Tolerance in Grapevines // MDPI Horticulturae. – 2025. – Vol. 11, No. 6, p. 592. <https://www.mdpi.com/2311-7524/11/6/592>
2. Rossi F., Greco M. Microbial-Enhanced Abiotic Stress Tolerance in Grapevines: Molecular Mechanisms // Vitis-VEA. – 2025. <https://vitis-vea.de/volltext/W0%2025%201689.pdf>
3. Singh P., Rani S. The Regulatory Role of Phytohormones in Plant Drought Tolerance // Springer Planta. – 2025. – Vol. 261, p. 4671. – URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-025-04671-8>
4. Verma S., Dubey R. How Do Plant Growth-Promoting Bacteria Use Plant Hormones to Enhance Plant Growth and Stress Tolerance? // MDPI Plants. – 2025. – Vol. 13, No. 17, p. 2371. <https://www.mdpi.com/2223-7747/13/17/2371>
5. Vuruksha A., Sharma P. Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) and Drought Stress Tolerance // Springer. – 2025. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10725-025-01300-y>